

Penonton Sebagai Sebuah Fenomena Budaya

Bisakah teater ada tanpa penonton? Setidaknya satu penonton diperlukan untuk membuatnya tampil. (Grotowski 1968: 32)

Studi tentang penonton teater sebagai fenomena budaya berkaitan dengan keragaman teater yang beroperasi dalam budaya kontemporer dan berbagai audiens yang mereka posisikan. Berkembangnya kelompok teater di Indonesia semenjak masa ATNI-ASDRAFI dan ASTI Bandung di era 1960-an, maka banyak kelompok teater telah hadir dan ini menuntut definisi baru tentang teater dan pengakuan terhadap praktik tontonan dan kelas penonton baru yang hidup dengan segmen tontonannya tersebut.

Banyak dari teater yang muncul ini telah secara sadar mencari sentralitas penonton sebagai subjek drama, yakni menempatkan penonton sebagai subjek yang dapat berpikir, bertindak, memberika respon yang dapat dijadikan sebagai sebuah penelitian, yang dapat membuka pengetahuan baru. Dalam hal ini penonton yang aktif, bebas dan merdeka adalah subjek dalam pembahasan dalam ranah kajian penonton. Dalam hal ini tentu menempatkan penonton sebagai sebuah fenomena budaya (Bannet, 1998).

Adapun hal tersebut, dapat dilihat dalam aspek lainnya yang merupakan satu jalinan informasi dari penonton sebagai penanggap atau pusat berkembangnya pemaknaan baru tersebut. Pemaknaan tersebut tentunya dapat berlkaitan terhadap telaah struktur dan tekstur. Seperti yang dijelaskan bahwa Struktur dan tekstur adalah suatu jalinan cerita yang saling membangun (Saaduddin et al., 2019). Terutama tentang model pengalaman yang didapatkan oleh penonton teater. Dalam hal ini dua posisinya adalah, teater sebgai sebuah kontruksi budaya dan terminology harapan penonton terhadap satu tontonan itu sendiri. Hal inilah yang dapat memiliki relasi bahwa Bentuk penyajian seni pertunjukan, apa lagi pertunjukan seni teater. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan selera masyarakat penonton yang senantiasa berubah. Perubahan tersebut dapat dirasakan ketika kita menonton sebuah pertunjukan (Saaduddin Saaduddin, 2017).

Seperti ungkapan di atas : Jerzy Grotowski, tetapi contoh-contoh dasar yang jauh sekali yang pernah saya jelaskan ada pada masa Yunani kuno yang berkaitan dengan upacara ritual dan keagamaan. Festival Dionysus, maupun di Athena Yunani, maupun tehnik soliloquy. Teater Yunani, dengan demikian, secara jelas menggambarkan hubungan langsung dengan masyarakat yang dituju dan, pada setiap tingkatan, melibatkan penonton sebagai peserta aktif. Sejarah penonton di teater menunjukkan, tentu saja, status kelas penonton yang terus berubah pada masa perkembangannya.

Dengan berdirinya company teater pada abad ketujuh belas dibelahan dunia dimana pun, termasuk berpengaruh di Indonesia, ada gerakan menuju suatu pemisahan dunia panggung, antara penonton dan tontonan. Seperti kasus harga tiket yang tinggi tentu dapat berdampak pada jumlah kelas penonton yang juga dibatasi, maka pada posisi inilah,

keteraturan demi keteraturan tersebut mengarah pada konvensi yang mengikat penonton terhadap aturan gedung tertentu. Terutama di Indonesia pada beberapa contoh gedung Proscenium seperti GP Hoerijah Adam, GKJ, Gedung Idrus Tintin Pekanbaru, dll. Jika sifat penonton berubah, maka pada posisi ini juga seni teater akan sulit kembali menjadi suatu kebutuhan yang mengakar dalam masyarakatnya. Karena teater tetap saja ia bernagtung pada perubahan kondisi ekonomi, polituik dan perubahan social yang ada di masyarakat.

Padangpanjang-4/2022

SUMBER BACAAN

Grotowski, J. (2012). *Towards a poor theatre*. Routledge.

Saaduddin, S., Hadayani, L., & Herwanfakhrizal. (2019). Kajian Struktur dan Tekstur Dramatik Nandai Bateba Raden Bungsu Kabupaten Bengkulu Selatan. *Laga-Laga*, 5, 57–65. <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Lagalaga>

Saaduddin Saaduddin, S. N. (2017). Pertunjukan Teater Eksperimental Huhh Hahh Hihh: Sebuah Kolaborasi Teater Tari. *Ekspresi Seni*, 19(1), 39–57. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26887/ekse.v19i1.128>

Bennett, S. (1998). Theatre Audiences: A theory of production and reception. *Journal of Mediterranean Studies*, 8(1), 139-141.